

InterAcción y Perspectiv

Revista de Trabajo Social

ISSN 2244-808X
D.L. pp 201002Z43506

Julio-septiembre 2024
Vol. 14 No. 2

Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

Interacción y Perspectiva
Revista de Trabajo Social
Vol. 14 N°2 360-370 pp.
Julio-septiembre

Dep. Legal pp 201002Z43506
ISSN 2244-808X
Copyright © 2024

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Relaciones de saber y poder entre la inteligencia artificial y la condición humana: reflexiones desde la filosofía social contemporánea

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10909683>

Svitlana Krylova*, Vselenia Krylova**, Nataliya Manoylo***, Elvira Gerasymova****
y Tetiana Tabler*****

Resumen

Los avances tecnológicos del final del siglo XX e inicios del siglo XXI han permitido una mayor masificación de los sistemas informáticos que bajo una serie de instrucciones pueden seguir tareas complejas que permitan imitar la inteligencia humana. El presente artículo tiene por objetivo exponer las relaciones de saber y poder entre la inteligencia artificial y la condición humana desde la filosofía social contemporánea. Mediante una metodología con un enfoque epistémico cualitativo, de tipo documental-bibliográfico emplea como instrumento de análisis de datos el análisis e interpretación hermenéutica de textos, la cual será aplicada a diversas publicaciones cuyo tema central sea la inteligencia artificial, condición humana, saber y filosofía, con el fin de contrastar sus argumentos y como este tipo de programas transforman las formas en cómo se configura el saber humano y sus diversas manifestaciones. Esta investigación concluye que la inteligencia artificial a pesar de ser un elemento novedoso y que reduce considerablemente cientos de tareas que pueden ser redundantes o repetitivas, aún no se encuentra en un nivel de desarrollo que imite o emule efectivamente las capacidades humanas; a la vez que el factor humano siempre será intrínseco a la condición humana por el hecho de pertenecer al espectro cognitivo-racional del hombre como especie y ser biopsicosocial, por lo que la IA es solo una proyección de las capacidades humanas limitadas a su programación en cuanto a que carecen del elemento humano en su propia naturaleza.

Palabras clave: saber y poder, inteligencia artificial, condición humana, filosofía contemporánea..

Abstract

Knowledge and Power Relationships between Artificial Intelligence and the Human Condition: Reflections from Contemporary Social Philosophy

The technological advances of the end of the 20th century and beginning of the 21st century have allowed a greater massification of computer systems that, under a series of instructions, can follow complex tasks that allow us to imitate human intelligence. The objective of this article is to expose the relationships of knowledge and power between artificial intelligence and the human condition from contemporary social philosophy. Through a methodology with a qualitative epistemic approach, of a documentary-

bibliographic type, the hermeneutical analysis and interpretation of texts is used as a data analysis instrument, which will be applied to various publications whose central theme is artificial intelligence, human condition, knowledge and philosophy. , in order to contrast their arguments and how these types of programs transform the ways in which human knowledge and its various manifestations are configured. This research concludes that artificial intelligence, despite being a novel element that considerably reduces hundreds of tasks that may be redundant or repetitive, is not yet at a level of development that effectively imitates or emulates human capabilities; At the same time, the human factor will always be intrinsic to the human condition due to the fact that it belongs to the cognitive-rational spectrum of man as a species and is biopsychosocial, so AI is only a projection of human capabilities limited to its programming in programan that they lack the human element in their own nature..

Keywords: knowledge and power, artificial intelligence, human condition, contemporary philosophy.

Recibido: 05/11/2023 Aceptado: 12/01/2024

* Ukrainian State Mykhailo Dragomanov University, Kyiv, Ukraine. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5528-7438> E-mail: iana.swetly@gmail.com

**Ukrainian State Mykhailo Dragomanov University, Kyiv, Ukraine ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6675-3433> E-mail: vselenainc@gmail.com

***Ukrainian State Mykhailo Dragomanov University, Kyiv, Ukraine. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6369-7437> E-mail: notarmanoylo@gmail.com

**** Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0046-8458> E-mail: gerelvira@ukr.net

***** Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Ukraine. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5489-3874> E-mail: tabler1988@gmail.com

1. Introducción

Un término que fue popular en las novelas de ciencia de ficción de Isaac Asimov, entre los años 50 y 60 del siglo XX se ha vuelto realidad; ya que hoy día existen programas informáticos capaces de emular los patrones de pensamiento humano capaces de replicar ciertas acciones numéricas, lógicas y desarrollar tareas con un nivel de complejidad considerable. Estos avances implican una transformación en lo que hoy día se entiende por saber y condición humana ya que estos elementos se relacionaban con lo humano, la aparición de la inteligencia artificial (IA) genera nuevas interrogantes en torno a cómo será esta inteligencia y sus características.

El presente artículo tiene por objetivo exponer las relaciones de saber y poder entre la inteligencia artificial y la condición humana desde la filosofía social contemporánea. A su vez se pretende identificar las nociones de saber y poder dentro del desarrollo de la IA, exponer que es la condición humana y la filosofía social. Lo que permite elaborar una reflexión que busque sustentar un debate que busque la reflexión

sobre los alcances de la IA y como esta se relaciona con el saber desde las construcciones sociales que se erigen sobre este término.

La presente investigación es descriptiva, ya que se encarga de desarrollar una problemática como lo es la IA y sus alcances con respecto al saber y la condición humana; en la medida que comprende el estudio de problemas que se contemplan en la realidad empírica, fáctica. A su vez es de tipo documental-bibliográfica ya que sus fuentes primarias de datos son documentos, artículos e investigaciones en formato digital de diversos autores que tratan la problemática presentada en el presente artículo (Arias, 2012).

Una vez realizada la recolección de la documentación se procederá a su revisión y análisis a fin de responder el objetivo planteado, realizando un cotejo de la información y elaborando un análisis de tipo hermenéutico que permita interpretar adecuadamente los textos a fin de emitir una conclusión que permita aportar al debate y desarrollar nuevos planteamientos en función de las distintas facetas que giran en torno a la inteligencia artificial y los nuevos retos de la filosofía contemporánea.

Poder y saber

El origen etimológico de esta palabra quiere decir *Sapere* o *Sapientia*, que en latín significa conocer algo o tener un conocimiento sobre determinada cosa. Este puede ser científico sobre un área especializada como la astronomía o la medicina o de uso corriente hecho a partir de la experiencia como la cacería, artesanía, entre otros (Marique, 2008).

En cuanto a su significado otros autores como Villoro (2006), señalan que son los conocimientos que una persona adquiere por medio de la experiencia y los procesa de manera que pueda ejecutar acciones a partir de los mismos para desarrollar nuevas tareas o proyectos, estas acciones suelen ser conscientes o inconscientes y son parte esencial del proceso cognitivo del hombre. Es importante acotar que la diferencia entre saber y conocimiento radica en que este último es un saber expresado bajo las características del lenguaje humano que se emplea con el propósito de desarrollar el lenguaje científico (Marique, 2008).

Por su parte el poder es un término polisémico y de naturaleza inasible ya que no puede verse ni poseerse, pero en la praxis social se es ejercido por aquellos que tienen autoridad o son investidos con esta para ejercer algún tipo de control o mando sobre otros. El poder es un fenómeno social que se da en comunidades o grupos e implica la acción de aquel que es capaz de hacer algo en sí mismo (Carpizo, 1999).

A su vez, Montbrun (2010), explica que el poder es un término eminentemente político que se caracteriza por ser un fenómeno social; se realiza de forma asimétrica ya que una persona está supeditada a lo que ordena otra y el otro es alguien que actúa y es capaz de actuar bajo determinadas circunstancias. Ambos conceptos por tanto implican que el saber (entendiendo este como fuente o y objeto mismo de conocimiento) y el poder son elementos multidireccionales que permiten a un grupo, persona, corporación o institución tener ventaja sobre otro a partir del dominio de determinados conocimientos, lo que permite ejecutar o dominar tareas, saberes y referencias que les dan ventaja sobre el resto de sus semejantes.

Inteligencia artificial

La inteligencia es un término que implica la capacidad de discernir en relación con el manejo de conocimiento, este concepto ha ido evolucionando conforme los avances en las neurociencias y se desarrolla en función de la resolución de problemas o los procesos creativos. Esta puede definirse como la simulación de las facultades mentales por medio del uso de modelos computarizados, que permiten a un ordenador replicar patrones lógicos, procesos estadísticos y matemáticos a fin de crear secuencias similares a las de las formas de pensamiento de una persona (Charniak & McDermott, 1985).

La inteligencia artificial puede remontarse con el inventor húngaro Johann Wolfgang Von Kempelen, quien en el siglo XVIII construyó un mecanismo antropomorfo autómatas llamado el turco, que era manejado por un humano, de forma secreta dentro de su mecanismo y este emulaba jugar ajedrez, dicho dispositivo a pesar de ser un mecanismo dependiente del control humano dio comienzo a la idea de la inteligencia artificial. posteriormente en el siglo XX con los desarrollos del código binario y la programación informática dieron paso a los ordenadores electrónicos (Alvarado, 2015)

Tras el desarrollo de los ordenadores, estos progresivamente van evolucionando hasta la introducción de programas de aprendizaje por medio de secuencias de datos, en 1997, el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, es vencido por el programa Deep Blue basado en una IA que guarda jugadas de su adversario. para el año 2014 se desarrollan modelos informáticos que imitan las redes neuronales permitiendo que se creen nuevas instancias de datos haciendo posible el uso de imágenes, voz y video desarrollado por software. Para el 2018 google desarrolla un modelo de lenguaje autónomo que permite ser empleado por el usuario para responder preguntas y tareas de moderadas a avanzadas (Abeliuk & Guitierrez, 2021).

Hoy día, los programas de IA son capaces de emular a la inteligencia humana en cuanto a su capacidad de percepción por medio de sensores electrónicos capaces de medir el nivel de luz, movimiento, sonidos y temperatura; seleccionar datos y ordenarlos de múltiples formas o variables; asociar información; asimilar datos; predicción y control, lo que son los principales puntos comunes con la inteligencia humana (Cabanelas, 2019).

Actualmente hay dos tipos de IA: la clásica que se desarrolla a partir de una programación algorítmica basada en la lógica simbólico-deductiva, que emplea razonamientos cuyas soluciones se emplean a partir de conocimientos previamente presentes y desarrolla soluciones a partir de inferencias probabilísticas. La IA computacional emplea algoritmos simbólicos inductivos que le permiten a estos programas aprender de su entorno mediante la adaptación de los datos que reciben de la realidad y su adaptación empírica de la misma (Alvarado, 2015).

Existen múltiples configuraciones bajo las cuales la IA puede presentarse como una aplicación útil en la vida cotidiana, algunas de sus funcionalidades están siendo llevadas a cabo como tecnologías de demostración y prototipos, como robots industriales programas informáticos especializados en la creación de imágenes, videos y voz que permiten un amplio abanico de opciones para sus usuarios. Asimismo, el empleo de la IA para videojuegos o juegos de rol permite una interfaz de usuario más amplia que mejora la experiencia de juego; el desarrollo de la domótica (casas inteligentes), capaz de adaptar el consumo energético, calefacción y servicios en función a si los usuarios están en el inmueble o en partes específicas de la casa; la ingeniería computacional; desarrollo de redes neuronales artificiales; algoritmos médicos de diagnóstico para enfermedades como el cáncer, demencia senil y mal de Huntington; detección de tumores en fases iniciales y desarrollo de análisis genético y evolutivo avanzados, entre otros son algunos de los usos que pueden darse a este tipo de tecnología (Matej & Milán, 2015).

En cuanto a su estado actual, los autores antes mencionados coinciden en que el desarrollo de la IA aun es temprano y esta se encuentra en una fase débil donde se limita únicamente al aprendizaje y automatización de tareas; pero sus posibilidades implican en las próximas décadas una verdadera transformación de todos los ámbitos de la vida humana, ya que esta será capaz de igualar a la inteligencia humana, haciéndose indistinguible una de otra. Siendo capaz de realizar tareas complejas como la de analizar, observar, emitir juicios y criterios iguales a los de una persona, en este caso la prueba de Turing que permite distinguir la inteligencia humana de la artificial podría ser superada para el año 2029 (Cabanelas, 2019).

Condición humana

La condición humana es un concepto filosófico que se refiere a la característica esencial y otras manifestaciones fundamentales para definir y explicar lo que es la existencia humana. Por tanto, este término trata de comprender la esencia de lo que significa ser humano y las experiencias comunes que compartimos como seres humanos (personas) (Gonzalez, 2017).

Desde la perspectiva filosófica, la condición humana abarca temas como la libertad, la conciencia, la moralidad, la mortalidad y la búsqueda de sentido en la vida. Los filósofos han debatido y reflexionado sobre estos temas a lo largo de la historia, tratando de comprender la esencia de la existencia humana y nuestras relaciones con el mundo y con los demás.

Es importante destacar que la condición humana puede variar según el contexto cultural, social e histórico en el que nos encontremos. Además, a lo largo de la historia de la filosofía diferentes filósofos tienen diferentes interpretaciones y orientaciones sobre este argumento, por lo que existen diversas perspectivas filosóficas sobre la condición humana. Una de las más relevantes en la filosofía contemporánea se moldea en torno a la filósofa política Hannah Arendt (González, 2017).

Se habla de condición humana y no de naturaleza humana por que el primer término posee una implicación empírica de las condiciones bajo las cuales viven el hombre y este cambia y somete el mundo que le rodea ya que este se encuentra inmerso en cosas producidas por las actividades humanas, por lo que debe su existencia exclusivamente a los hombres. estas pautas condicionantes tanto individuales como colectivas van evolucionando y cambiando a lo largo de la vida del individuo, mutando su propia naturaleza, pero manteniendo su condición de humano hasta el fin de su existencia. Si se refiere exclusivamente a una naturaleza humana según el criterio anterior se estaría cometiendo un error ya que una de las características elementales de la naturaleza de algo es que esta se caracteriza por ser inmutable con el pasar del tiempo, por lo que el proceso de desarrollo cognitivo, espiritual, psicológico y biológico del hombre implica una transformación tal que le otorga entonces una naturaleza mutable, que solo lo identifica en un lapso espacio temporal determinado y no en su totalidad (Arendt, 2009).

2. Análisis y discusión

Relaciones de saber y poder entre la inteligencia artificial y la condición humana

En páginas anteriores se maneja de forma conceptual ciertos términos de importancia para comprender desde un contexto general las nociones de saber y poder. A fin de comprender como las fuentes epistémicas del conocimiento evolucionen en nuevas formas de manifestación por medio de la IA. A continuación, se hará una reflexión de diversos aspectos en los cuales se identifican las relaciones entre la IA y la condición humana.

En primer lugar, es importante destacar que la IA ha avanzado significativamente en las últimas décadas, pero no en la medida en que los medios de comunicación suelen promocionarla ya que a pesar de ser una novedad está muy lejos de emular al ciento por ciento a la inteligencia humana, así que pasaran décadas antes de que esta posea dicho nivel (Lennox, 2021).

Lo relevante en este caso sería analizar cómo se realiza actualmente la interacción entre la IA y los seres humanos. La IA ha demostrado ser capaz de procesar grandes cantidades de datos y realizar tareas complejas de manera más eficiente que los humanos, siendo ahora capaz de ocupar cientos de miles de puestos de trabajo en tareas que son repetitivos. Esto ha llevado a un aumento en el poder de la IA en términos de conocimiento y capacidad de realizar tareas ciertamente complejas, pero aún se encuentran supeditadas a la voluntad e interacción humana (Abeliuk & Guitierrez, 2021).

Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la IA se basa en algoritmos y datos proporcionados por los humanos. Esto significa que la IA no tiene conocimientos intrínsecos sobre los datos que maneja y depende de la información que se le proporciona. Por lo tanto, el poder de la IA está limitado por la calidad y la cantidad de datos disponibles. Este razonamiento conlleva a un análisis ético que se hace en relación con este tipo de tecnologías, para clarificar y permiten mejorar sus beneficios en comparación con los potenciales peligros o limitaciones de esta. Por lo que es preciso aclarar que en esta etapa presente la IA posee una especie de simbiosis del conocimiento con el hombre ya que se nutre de él y es dependiente de la programación humana para continuar (Lennox, 2021).

En cuanto a la relación entre el saber y el poder, la IA tiene el potencial de aumentar el poder de los seres humanos al proporcionarles acceso a información y conocimientos más rápidos y precisos. Por ejemplo, la IA puede ayudar en la toma de decisiones médicas al analizar grandes cantidades de datos y proporcionar recomendaciones basadas en evidencia empírica inmediata según una biblioteca de múltiples estudios de casos que permitan ser una herramienta que mejore el diagnóstico médico.

Sin embargo, también existe el riesgo de que la IA pueda ser utilizada como una herramienta de control y dominación. Por ejemplo, si la IA se utiliza para recopilar y analizar datos personales, podría haber una violación de la privacidad y un aumento en el poder de aquellos que controlan y tienen acceso a esa información, por lo que sus limitantes se encuentran supeditados a la voluntad humana que se haya detrás de su programación, más que a la amenaza directa que la autonomía de la IA puede generar, por lo que su uso es el momento presente un problema más humano que de la amenaza de la vida sintética.

Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos y proporcionar información y conocimientos útiles. Sin embargo, también plantea preguntas sobre quién tiene acceso y control sobre estos algoritmos y cómo se utilizan para influir en la sociedad., por ello los condicionantes éticos son de vital importancia al momento de mantener el desarrollo de la IA.

Los expuesto en párrafos anteriores permite señalar que las relaciones de saber y poder entre la inteligencia artificial y la condición humana son complejas y multifacéticas. La IA tiene el potencial de aumentar el poder de los seres humanos al proporcionarles acceso a información y conocimientos más rápidos y precisos, así como también ampliar las capacidades humanas por medio del apoyo de programas informáticos que permitan agilizar el trabajo y automatizar cadenas de producción con mano de obra robótica. pero también existe el riesgo de que la IA pueda ser utilizada como una herramienta de control y dominación. Es importante tener en cuenta estos aspectos al considerar el impacto de la IA en nuestra sociedad.

Singularidad IA – IH

A pesar que la IA es una tecnología que aún se encuentra en una etapa primigenia, es necesario reflexionar sus posibles alcances en el futuro. En este sentido, se debe tener en cuenta el alcance de la singularidad de esta tecnología con relación a la inteligencia humana (IH). A su vez es importante resaltar que con el paso del tiempo este tipo de tecnología evolucionara en una inteligencia que supere a la humana. Este punto se le denomina singularidad de la IA (Cabanelas, 2019).

Este término fue acuñado por Schmidhuber (2018), y pronostica su aparición a mediados del siglo XXI entre los años 2045 a 2055, siendo un acontecimiento similar a la revolución industrial y el descubrimiento del fuego, lo que conlleva a una nueva etapa de relación entre el hombre y la máquina. Una superinteligencia que sería una IA muy superior a la inteligencia humana capaz de replicarse a si misma y con una capacidad de procesamiento de datos superior. A pesar que autores como Lennox (2021) y Cabanelas (2019) indican que esta es una realidad a un futuro distante, es necesario debatir sobre

sus efectos y alcances desde el presente en el que vivimos. Los alcances de la IA permitirán el desarrollo de la vida artificial y de una conciencia sintética capaz de imitar los patrones de pensamiento humanos. en este punto, ya puede hablarse de un transhumanismo que posibilite la vida de un ser sintético como parte de la evolución humana. Las ventajas y desventajas parecen ser iguales con respecto a los alcances de este tipo de tecnología ya que al momento de alcanzar la singularidad todo factor humano saldría de la cuestión de la IA para siempre y esta llegaría a ser capaz de replicarse a sí misma, lo que conlleva a una revisión ética del valor del trabajo en las próximas décadas y nuevos retos éticos y políticos en el mundo por venir, ya que un 25 a 30% de la población mundial perderá su trabajo (Cabanelas, 2019).

Por lo que los textos revisados comparten la visión general que las relaciones entre la inteligencia artificial y la condición humana son complejas y están en constante evolución, que va a la par de los progresos tecnológicos con los cuales el hombre transforma el mundo. Por lo que la filosofía social contemporánea busca comprender y reflexionar sobre estas relaciones para abordar los desafíos y las oportunidades que plantea la inteligencia artificial en nuestra sociedad y proyectar posibles consecuencias y ventajas de su desarrollo para el futuro.

Conclusiones

La revisión de los textos de Alvarado (2015), Cabanelas (2019), Schmidhuber (2018) y Lennox (2021) indican que, en la filosofía social contemporánea, las relaciones entre la inteligencia artificial y la condición humana son un tema de debate y reflexión, que amerita profundizar en los posibles alcances y consecuencias del uso indiscriminado de estas tecnologías. Los autores antes mencionados argumentan que la inteligencia artificial puede tener un impacto significativo en la condición humana, ya sea positivo o negativo.

En cuanto a las relaciones de saber y poder, la inteligencia artificial puede tener un papel importante en la generación y el acceso de conocimientos de cualquier índole por lo que resulta un motor complementario en el desarrollo de procesos analíticos de las ciencias sociales, industrias, big data, entre otros. En términos de poder, la inteligencia artificial puede tener la capacidad de tomar decisiones y realizar acciones que afectan a los seres humanos. Esto plantea cuestiones éticas y políticas sobre quién tiene el poder de controlar y regular la inteligencia artificial, así como sobre cómo se distribuye el poder entre los seres humanos y las máquinas, lo que conlleva a un uso ético de la misma como otra herramienta más como las armas de fuego, la fotografía, la medicina, entre otros. Lo que implica que la misma a nivel instrumental es solo un aspecto que va detrás de la intencionalidad o uso que el usuario de la misma quiere darle a la IA.

A nivel de la condición humana la inteligencia artificial esta fundamentalmente ligada al factor humano, ya que el hombre siempre será un elemento intrínseco detrás de la misma al estar relacionados con su programación y orientación. A pesar que puede desarrollarse como elemento de anticipación el avance de una IA capaz de programarse a sí misma, esta carecería del espectro cognitivo-racional del hombre en cuanto a sus capacidades creativas, emociones y conciencia. Por lo que la mayor máquina del futuro vera a las capacidades humanas en su totalidad como una incógnita más que una competencia.

Referencias Bibliográficas

- Abeliuk, A., & Guitierrez, C. (1 de octubre de 2021). Historia y evolucion de la inteligencia artificial. Revista Dex, 14-21. Obtenido de <https://revistasdex.uchile.cl/index.php/bits/article/download/2767/2700>
- Alvarado, M. (2015). Una mirada a la inteligencia artificial. Revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información, 2(3), 27-31. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7894426>
- Arendt, H. (2009). La condicion humana. Buenos Aires: Paidos. Obtenido de <https://ezequielssingman.files.wordpress.com/2020/09/la-condicion-humana-hannah-arendt.pdf>
- Arias, F. (2012). El Proyecto de investigación. Caracas: Epístema.
- Cabanelas, J. (2019). Inteligencia artificial ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Mercados y Negocios, 5-22. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/5718/571860888002/html/>
- Carpizo, J. (1999). El poder: su naturaleza, su tipología y los medios de comunicación masiva. Boletín Mexicano De Derecho Comparado, 1(95). doi: <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.1999.95.3588>
- Charniak, E., & McDermott, D. (1985). Introduction to Artificial Intelligence. Addison-Wesley Pub.Company.
- Gonzalez, J. (2017). La condición humana como un saber necesario para pensar en un Homo complexus. Rev.Cs.Farm. y Bioq, 5(1). Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2310-02652017000100007
- Lennox, J. (2021). **La inteligencia artificial y el futuro de la humanidad**. Chicago: Andamio.
- Marique, H. (2 de diciembre de 2008). Saber Y Conocimiento: Una Aproximación Plural. (U. C. Colombia, Ed.) acta colombiana de psicología, 11(2), 89-100. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/798/79811209.pdf>
- Matej, H., & Milán, E. G. (2015). **La inteligencia artificial. En La conciencia** (págs. 24-38). Madrid. Obtenido de https://www.ugr.es/~setchift/docs/conciencia_capitulo_2.pdf
- Montbrun, A. (2010). Notas para una revisión crítica del concepto de "poder". Polis, **Revista de la Universidad Bolivariana**, 9(25), 367-389. Obtenido de

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682010000100022

- Schmidhuber, J. (2018). Is 30 Years Away. All evidence points to the fact that the singularity is coming (regardless of which futurist you believe). Obtenido de <https://futurism.com/father-artificial-intelligence-singular>